

ЎЗБЕКИСТОНДА РЕСПУБЛИКАСИДА МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ ОРГАНЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ БОСҚИЧЛАРИ

Муҳаммадали Ёқубов

Ўзбекистон Миллий университети эркин тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7918874>

Ўзбекистон Республикаси давлат бошқаруви ижро ҳокимияти тизимининг қуйи бўғинини ташкил этувчи маҳаллий давлат ҳокимиятини ислоҳ қилиш, уларнинг фаолиятини яхшилаш зарурати долзарб масала бўлиб қолди. Чунки Ўзбекистон Республикасида Собиқ иттифоқдан андоза олиб жорий қилинган ва узоқ вақтлар давомида ижро этувчи, фармойиш берувчи орган ҳисобланиб келган халқ депутатлари Советларининг ижроия комитетлари замон талабларига умуман жавоб бермай қўйган эди. Улар партия органлари кучли таъсири остида бўлиб, ўзлари ҳеч нарсани мустақил ҳал қила олмай қолган эдилар. Кўриниб турганидек, юқоридаги ушбу муаммоларни маъмурий-буйруқбозлик тизими ҳукмронлиги ҳолатида ечиш мумкин эмас эди. Булар, ўз навбатида, маҳаллий бошқарув тизимини ислоҳ қилишни Республика раҳбарияти олдида долзарб мавзу сифатида қўйган эди.

Узоқ вақт давомида маҳаллий ижро органлари ўзларига берилган муҳим вазифаларни, иқтисоднинг ривожланишига раҳбарлик қилиш, маданий-маънавий ишларни амалга ошириш, меҳнат ва истеъмол меъёри устидан назорат олиб бориш, аҳолига турли хизматлар кўрсатиш, мулкларни, жамоат тартибини қўриқлаш, табиат ресурслари ва атроф-муҳитни муҳофаза этиш ва бошқа вазифаларни етарли бажара олмади. Ана шу сабаблар маҳаллий ижро органларининг янги тизимини вужудга келтиришни тақозо этди. Бундай орган ҳокимлар бўлди.

Ижрочи органларнинг фаолиятини такомиллаштириш, уларнинг ишлаш имкониятини ошириш, ҳуқуқ ва мажбуриятларини янада аниқ белгилаш мақсадида Ўзбекистонда ҳокимлик лавозими (институти) нинг жорий қилиниши алоҳида аҳамиятга эга бўлди. Маҳаллий ижро органларини қайта қуриш, уларнинг тизими, фаолиятини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистонда биринчи марта Тошкент шаҳар ҳокими лавозими таъсис этилиб, у 1991 йил 29 декабрда Тошкент аҳолиси томонидан сайланди. 1992 йил 4 январда “Ўзбекистон Республикасининг маҳаллий ҳокимият органларини қайта ташкил этиш тўғрисида”ги қонуни қабул қилиниб, республиканинг ҳамма ҳудудида маҳаллий ижро ҳокимияти органи сифатида ҳоким лавозими таъсис этилди. Республикада ҳоким лавозимининг таъсис этилишини Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти Ислон Каримов юксак баҳолаб, жумладан, бундан қуйидагича асослаган эди: “Янги тарихий жараёнда ўтмишда синалган анъанавий бошқарув органлари – ҳокимликлар қайта тикланди. Уларнинг фаолияти ва ислохотларни қўллаб-қувватлаётган ижтимоий кучлар мавжудлиги туфайли давлатимизда сиёсий ва иқтисодий барқарорлик сақланиб турибди”.

Ўзбекистонда 1992 йил 8 декабрда янги Конституциянинг қабул қилиниши, маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятида янги босқич бўлди. Ўзбекистон Республикасида маҳаллий ҳокимиятнинг вакиллик ва ижро ҳокимиятига бўлиниши биринчи марта конституциявий даражада мустаҳкамлаб қўйилди (Конституциянинг 102-моддаси). Ижро ҳокимияти органлари – ҳокимлар вилоятларда, шаҳарларда ва

туманларда тузиладиган бўлди. Вакиллик органларидан фарқ қилиб, ҳокимлар шаҳар таркибига кирувчи туманларда ҳам тузилди.

1993 йил 2 сентябрда “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги қонун қабул қилинди. Унда Конституциянинг 102-103 моддаларидаги нормалар асосида халқ депутатлари Кенгашлари ва ҳокимларнинг асосий вазифалари белгилаб қўйилди. Қонуннинг 1-моддаси, учинчи хат бошисига асосан, “Халқ депутатлари Кенгаши ва ҳоким вилоят, туман ва шаҳар учун умумий бўлган ижтимоий-иқтисодий ривожланиш вазифаларини амалга оширилишини, жойларда қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорларини, Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Вазирлар Маҳкамаси қабул қилган ҳужжатлар, юқори турувчи халқ депутатлари Кенгашлари, ҳокимлар қарорларининг ижросини, Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари билан фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ўртасидаги алоқаларни, аҳолини вилоят, туман ва шаҳарни бошқаришга жалб этишини таъминлайди”. Маҳаллий вакиллик органлари икки бўғинли тизимга эга. Конституциянинг 99-моддасига биноан “Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан ташқари) ҳокимлар бошчилик қиладиган халқ депутатлари Кенгашлари ҳокимиятнинг вакиллик органлари бўлиб, улар давлат ва фуқароларнинг манфаатларини кўзлаб ўз ваколатларига тааллуқли масалаларни ҳал этадилар”. Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуннинг 1-моддасида “Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларда (туманга бўйсунадиган шаҳарлардан ташқари) халқ депутатлари Кенгашлари давлат ҳокимиятининг вакиллик органларидир”, деб белгиланди. Бу маҳаллий жойларда ижро ҳокимияти органларининг бўлишлиги зарурлигидан келиб чиқди. Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасида ҳокимлар тизими – вилоятлар (Тошкент шаҳар) ҳамда шаҳарлар ва туманлар ҳокимларининг мажмуи ташкил этилди. Конституциянинг 103-моддасида “Вилоят, туман ва шаҳар ҳокимлари ўз ваколатларини яккабошчилик асосларида амалга оширадилар ва ўзлари раҳбарлик қилаётган органларнинг қарорлари ва фаолияти учун шахсан жавобгардирлар” – деб, яккабошчилик принципи конституциявий даражада мустаҳкамланган. Бу қоида ҳокимларнинг фаолиятида яккабошчиликни муҳим ўринга кўтариш билан бирга, уларни шахсан жавобгарлигини мустаҳкамлайди. Бунда ҳоким фақат ўз фаолияти ва ўзининг қабул қилган қарорлари учунгина шахсан жавобгар бўлиш билан чекланмасдан, ўзи раҳбарлик қиладиган органнинг фаолияти учун ҳам шахсан жавобгарлигининг ўрнатилиши ҳокимлар масъулиятини кучайтиради. Ҳоким лавозими ўрнатилишининг асосий сабабларидан бири марказий ва маҳаллий ижро органлари ўртасидаги алоқани мустаҳкамлаш, қуйи органлар юқори органларнинг ҳужжатларини истисносиз бажариши, юқори органларнинг қуйи органлар фаолияти устидан назоратини кучайтириш эди.

Шу ўринда алоҳида таъкидлаш керакки, маҳаллий ҳокимликлар фаолиятининг асосий ҳуқуқий ҳужжати 1993 йилда қабул қилинган “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонун ҳисобланади. Ўтган йиллар давомида давлат ва маҳаллий бошқарув тизимида қатор ўзгаришлар юз берди. Мазкур Қонунни эса бугунги кун ва замонавий иқтисодиёт талабларига мос равишда қайта кўриб чиқиш зарурати пайдо бўлмоқда.

Маҳаллий ҳокимият органларини ислоҳ қилиш, маҳаллий бошқарув органларининг самарали фаолиятига тўсқинлик қилувчи бир қатор муаммоларни ҳал қила олмаганлигини эътироф этиш зарур. Давлат ҳокимияти органлари билан ўзаро ҳаракат нуқтаи назаридан гап маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг ўз ваколатларининг барқарор соҳаларини шакллантириш, давлат ҳокимияти даражалари ўртасидаги ваколатларни тақсимлаш муаммоси, маҳаллий бошқарув органларига давлатнинг айрим ваколатларини тақдим этиш, маҳаллий бошқарувнинг ўз молиявий ва иқтисодий асосини шакллантириш ҳамда маҳаллий бюджет учун жавобгарлигини ошириш, маҳаллий бошқариш органлари устидан давлат ҳокимияти органларининг назорати, ҳокимиятнинг маҳаллий даражасига норасмий институтларнинг таъсири тўғрисида бормоқда.

Бизнинг фикримизча, маҳаллий ҳокимият органларининг сиёсий, иқтисодий ва ташкилий мустақиллигига эришиш, Ўзбекистон сиёсий тизимининг замонавий ривожланиши учун асосий мақсад бўлмаслиги керак. Маҳаллий ҳокимият органлари, давлат бошқаруви тизимининг бир қисми бўлиб, ўз моҳиятига ва функционал мақсадларига кўра умумий давлат бошқарув тизимига бирлаштирилган. Чунки, улар ўз фаолиятини Ўзбекистон ҳудудида олиб борадилар, демак, бу давлатнинг ички ва ташқи сиёсатининг умумий давлат тамойиллари ва йўналишларига зид бўлмаслиги мумкин. Иккинчидан, улар маҳаллий даражада давлат сиёсатини амалга ошириш бўйича давлат ҳаракатларининг ўзига хос агентлари. Маҳаллий ҳокимиятларда жамият ҳаётининг барча соҳалари давлат сиёсат асосида ривожланиши керак, фақат шу маҳаллий шаклланиш доираси билан чекланган.

Шунингдек, вилоят, туман, шаҳар ҳудудида яшовчи ва маҳаллий ҳокимият органлари таъсирини бошдан кечираётган одамлар Ўзбекистон Республикаси фуқаролари бўлиб, давлат ҳимоясида бўлишади, бу маҳаллий ҳокимият органларига маълум маъсулиятни юклайди ва уларни фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва уларга риоя қилишга мажбур қилади.

Афсуски, илмий ва сиёсий амалиёт маҳаллий ҳокимият тизимининг мустақиллиги масаласини ҳал қилишга қаратилган бўлиб, бу аслида маҳаллий ҳокимият тизими ва унинг органлари фаолиятининг мақсадларини алмаштиришга олиб келади. Ҳудудларни ривожлантириш ва аҳолининг турмуш сифатини яхшилаш бўйича муҳим вазифаларини бажариш ўрнига, маҳаллий ҳокимият органлари раҳбарлари фаол равишда маҳаллий ҳокимиятнинг давлатга боғлиқлиги тўғрисида пессимистик тасаввурларга сабаб бўлмоқда.

Бизнинг фикримизча, баъзи соҳаларда ушбу фактни приори енгиб бўлмас, деб тан олиш ва ҳокимларнинг ҳаракатлари бутун маҳаллий ҳокимият тизимининг ишлаши ва ишлаши имконсиз бўлган жойларда мустақилликка эришишга йўналтирилган бўлиши керак. Масалан, ваколатларни чегаралаш, маҳаллий ҳокимият органларининг молиявий-иқтисодий хавфсизлиги, айрим давлат ваколатларини амалга ошириш ва бошқалар.

Маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятидаги асосий йўналишлар аҳоли ва институтлар, фуқаролик жамияти билан ўзаро алоқалар бўлиб, бу маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятининг сиёсий моҳиятидир. Бундай ўзаро алоқани ташкил этишнинг асосий принципи – бу очиқликдир. Давлат ҳокимияти органлари фаолияти, маҳаллий

бошқарув тизими очиқ бўлиши лозимки, аҳоли ушбу органларнинг фаолияти тўғрисида хабардор бўлиши керак.

Ҳар қандай ташкилот ёки орган фаолияти самарадорлиги назорат мавжуд бўлганда таъминланади. Маҳаллий ҳокимият органлари ҳам маъмурий назоратнинг янги шакллари ва усуллари, жумладан жамоатчилик назорати институтларини яратиш керак. Маҳаллий бошқарув даражаси аҳолига энг яқин ва маҳаллий бошқаришнинг моҳияти фуқароларнинг маҳаллий муаммоларни ҳал қилишда иштирок этишида акс этади. Бу ерда маҳаллий ҳокимият органларининг имкониятлари чексиздир, чунки айнан жамият халқ ҳокимиятининг ушбу даражасида тўғридан-тўғри демократия шакллари амалий амалга ошириш мумкин.

Шундай қилиб, маҳаллий ҳокимият органларининг муҳим вазифаси – фуқароларни ўз фаолиятида иштирок этишга жалб қилиш, бу маҳаллий бошқарувнинг қонунийлигини таъминлайди ва аҳолининг унга бўлган ишонч даражасини оширади. Умуман олганда, маҳаллий ҳокимият ва жамият ўртасидаги самарали ўзаро ҳамкорлик қўйидаги қатор вазифаларни ҳал қилиш орқали осонлашади:

- маҳаллий ҳокимият органлари фаолияти очиқ, кириш таъминлайдиган аҳоли учун шаффоф ва тушунарли бошқарув жараёни бўлиши керак;
- маҳаллий ҳокимият органларини бошқариш масалаларини қайта кўриб чиқиш ва жамиятнинг ўзига хос эҳтиёжларига мослаштириш зарур;
- маҳаллий ҳокимият бошқарувни самарали ривожлантириш учун бюрократик тизимни тубдан қайта қуриш талаб этилади;
- маҳаллий даражада, албатта, бошқариш ва ҳал қилиш керак бўлган жойлар ва муаммоларни доимий равишда кузатиб бориш керак;
- маҳаллий ҳокимият даражасида одатдаги алоқа усуллари аста-секин аҳолига имкон қадар яқин бўлган алоқа жараёнига айлантириш керак;
- маҳаллий даражада бошқарувнинг янги усуллари жорий этиш зарур, масалан, қонунчилик даражасида ўрта муддатли ва узоқ муддатли режалаштириш тизимини, “ягона дарча” тизимини ва Интернет орқали маҳаллий аҳолига хизмат кўрсатишни янада кучайтириш;
- маҳаллий даражадаги ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш ташаббуси ва фуқароларнинг манфаатлари асосида амалга оширилиши керак;
- бошқарув маданиятини ўзгартириш керак, бу фуқароларнинг ташаббуслари ва ғояларини ҳаракатга туртки сифатида қабул қилишни назарда тутати;
- шаҳарлараро кооперация ва халқаро шаҳарлараро тармоқларни ривожлантириш зарур;
- маҳаллий даражада ҳудудий жамоат ўзини ўзи бошқариш тизимини ривожлантириш, жамоат тингловлари жараёнини ислоҳ қилиш, маҳаллий референдумлар ва сўровларни тез-тез ўтказиш зарур.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили” да амалга оширишга оид Давлат дастурининг 30-бандида 2020 йил 1 апрелгача “Республика даражасида қарорлар қабул қилишда маҳаллий ҳокимликларнинг иштирокини таъминлаш” вазифаси белгиланган бўлиб, унга кўра норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси ишлаб чиқиш ва лойиҳада ҳудудларни

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва маҳаллий дастурларга доир норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан келишиш тартибини жорий қилиш назарда тутилади. Шунингдек, ушбу Давлат дастурининг 28-бандида эса “Маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятининг фаолиятида самарадорлигини ошириш чораларини кўриш” вазифаси белгиланган бўлиб, унга кўра 2020 йил 1 июлгача норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари ишлаб чиқиш ва лойиҳаларда:

ҳокимларнинг ваколатларини қайта кўриб чиқиш ва уларга хос бўлмаган ҳамда бир-бирини такрорлайдиган функцияларни тегишли органларга ўтказиш масалаларини ўрганиш;

ҳокимлар фаолиятини баҳолаш бўйича аниқ мезонларни ва мақсадли вазифаларни ишлаб чиқиш;

маҳаллий ижро ҳокимияти органлари фаолиятини комплекс баҳолаш тизимини яратиш мақсадида Худудларнинг ривожланиш индексини ишлаб чиқиш;

мазкур Индексдан келиб чиқиб, ҳудудларга оид сиёсатни белгилаш, маҳаллий бюджетларга молиявий кўмак бериш ҳамда раҳбарларни рағбатлантириш масалаларини ўрганиш назарда тутилади.

Биз учун энг оғир муаммолардан бири – давлатнинг функция ва ваколатлари ҳаддан ташқари марказлашиб кетганидир. Масалан, ўз вақтда 64 та лицензия тури мавжуд бўлса, шундан 21 таси Вазирлар Маҳкамаси ва 40 таси марказий органлар томонидан берилган. Бу лицензияларнинг учтаси вилоят ҳокимликлари ва фақатгина биттаси туман ҳокимликлари ваколатига тегишлидир. Буларнинг барчаси маҳаллий тузилмаларга ҳудудлардаги долзарб ижтимоий-иқтисодий муаммоларни ҳал этиш бўйича мустақил иш олиб боришда салбий таъсир кўрсатмоқда. Давлат бошқарувини ҳаддан ташқари марказлаштиришдан воз кечиш зарур. Бунинг учун кўпгина ваколатларни марказий давлат органларидан ҳудудий органларга ўтказиш керак.

2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Президент фармонининг Инсон қадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этиш деб номланган биринчи устивор йўналишининг 3-мақсади: Маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг институционал асосларини замон талабларига мослаштириш деб номлангани, шу жумладан айна кунларда қабул қилинган Янги Ўзбекистон Конституциясининг 120-121 моддасига киритилган қўшимчалар маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг самарали фаолияти ҳамда очиқлик принципи асосида ишни ташкил этиши учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Инновацион технологиялар маҳаллий ҳокимият органлари органлари фаолиятини оптималлаштиришни асосларидан бирини ташкил этади. Маҳаллий ҳокимият органлари тизимида инновацион технологиялар ҳозирча кенг тарқалмаган, бу маҳаллий ҳокимиятда минтақалар ҳамда айрим маҳаллий тузилмаларнинг инновацион салоҳиятини англаш мавжуд эмаслиги, маҳаллий бошқарув амалиётига инновацион технологияларни жорий этиш заруратини тушунмаслик, маҳаллий амалдорларнинг касбий салоҳияти даражасининг пастлиги, инновацион лойиҳалар ва бошқарувнинг инновацион усулларини жорий этиш учун молиявий маблағларнинг

йўқлиги, фан ва илмий тадқиқотларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш мавжуд эмаслиги билан боғлиқдир.

Маҳаллий ҳокимият тизимидаги инновациялар дейилганда, натижаси ҳам Ўзбекистондаги маҳаллий ҳокимиятларнинг бутун тизимидаги, ҳам муайян маҳаллий тузилмадаги муносабатларда ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий самараларнинг мавжудлиги ҳамда ижобий ижтимоий фикрнинг шаклланишига айланадиган янгиликларни тушуниш лозим. Бизнингча, маҳаллий бошқарувдаги инновациялар бир нечта нуқтаи назардан кўриб чиқиш мумкин:

биринчидан, гап маҳаллий ҳокимият органларидаги хўжалик вазифаларини амалга ошириш жараёнида инновацион усулларни қўллаш тўғрисида бормоқда. Бу, биринчи навбатда, иқтисодий соҳани ривожлантиришни назарда тутади;

иккинчидан, аҳоли билан ўзаро муносабат, ҳокимиятнинг маҳаллий органларидаги ички бошқарув қисмида маҳаллий даражада жамоатчилик бошқарувини ташкил этишда инновацион усуллари зарурлиги айтиш жоиз.

Маҳаллий ҳокимият даражасидаги инновацияларни жорий этиш шартлари сифатида эса инновацион жараён тизимли бўлишини таъкидлаш лозим. Шу боис уни жорий этишга нафақат ҳокимиятнинг маҳаллий органлари хизматчилари, балки тузилмалар ҳам тайёр бўлиши ва бундан ташқари у маҳаллий ҳамжамият томонидан қўллаб-қувватланиши зарур.

Шунингдек, бу борада маҳаллий ҳокимият органлари, маҳаллий ҳамжамиятнинг инновацияларни жорий этиш борасидаги ҳокимият органларининг режалари ва мақсадлари, уларнинг мазмуни ва моҳияти тўғрисида ахборот билан тўлиқ таъминланганлиги ҳамда маҳаллий тузилма, минтақа ва шунингдек булардан ташқарида турган илмий ҳамжамиятлар билан доимий ўзаро муносабатлар ҳам инновацияларни жорий қилишда шарт ҳисобланади.

Бизнингча, аҳолининг сиёсий маданияти ўзига хослиги, маҳаллий ҳокимиятга ишончсизлик даражасининг юқорилиги боис “юмшоқ” усуллари ёрдамида инновацияларни жорий этиш лозим. Бошқача қилиб айтганда, гап ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларини ривожлантиришнинг маҳаллий шароитларига инновацияларни мослаштириш тўғрисида бормоқда.

Ҳокимиятнинг маҳаллий органлари фаолиятига инновацион технологияларни жорий этиш амалиёти уларнинг маҳаллий ҳамжамият манфаатлари ва эҳтиёжларига мос келиши тамойилига асосланиши, маҳаллий ўзини ўзи бошқаришдаги фуқаролар иштироки даражаси юксалишига имкон яратиши, ижтимоий келишувга, адолат, натижадорлик, шаффофликка йўналтириши лозим. Маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятининг натижалари маҳаллий жамиятнинг талаблари, умидларига имкон қадар мос келишини маҳаллий бошқарувнинг самарадорлиги, деб ҳисоблаш мумкин. Шундай қилиб, маҳаллий ҳокимият органлари фаолиятини баҳолашнинг бош мезони шунчаки иқтисодий юксалиш эмас, балки маҳаллий ҳокимият фаолиятидан аҳоли, тадбиркорлик ва ижтимоий-сиёсий ташкилотларнинг қониқишидир. “Энг асосийси, бу ислохотлар натижасида халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб беришимиз керак”.

Бундай назорат тизими ҳокимиятнинг марказий, маҳаллий органлари томонидан назорат, ўз фаолиятини ички ўзи назорат қилиши ва мониторинги, жамоатчилик

назорати унсурлари муқаррар равишда бўлиши лозим. Назорат қилиш соҳаси ҳокимиятларнинг тақсимланиши тамойили, маҳаллий бошқарув мустақиллигига мувофиқ белгиланиши ҳамда биринчи навбатда фуқароларнинг манфаатлари ва ҳуқуқларини ҳимоялашга йўналтирилган бўлиши лозим.

References:

1. Чориёров У. Бошқарув органлари ташкил этилиши ва фаолиятининг демократик қоидалари. Демократик давлат сари. –Т., 1993. 53-бет.
2. Каримов И.А. Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари. –Т.: “Ўзбекистон”, 1995. 15-бет.
3. Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги 913-ХII-сон Қонуни. 1993 йил 2 сентябрь. / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда.
4. Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 51-сон, 514-модда.
5. Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги 913-ХII-сон Қонуни. 1993 йил 2 сентябрь. / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 й., 9-сон, 320-модда.
6. Хусанов О. Мустақиллик ва маҳаллий ҳокимият (ҳуқуқий, ташкилий масалалар ва муаммолар). –Т.: “Шарқ”, 1996. 35-бет.
7. Отабоев Ш. Худудий бошқарув: қонунчилик асоси, муаммо ва ечимлар. // Жамият ва бошқарув. №4 (82), 2018. 130-бет.
8. Raipa A., Jurksiene L. Innovative Changes in a Global Public Governance Modernization Process. // Socialiniai tyrimai / Social Research. 2013. Nr. 4 (33). 152–161.
9. Жўраев Р.Т. Ўзбекистонда умумдавлат ва худудий манфаатлар мутаносиблигига эришиш механизмларини такомиллаштириш. Сиёсий фанлар дотори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2017. 22-23-бетлар.
10. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури / <https://lex.uz/pdfs/4751561>
11. 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури / <https://lex.uz/pdfs/4751561>
12. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. – Тошкент: “Ўзбекистон”, 2018. 2-том. 99-100-бетлар.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон - <https://lex.uz/docs/5841063#5843878>
14. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси - <https://lex.uz/docs/6445145>
15. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 24 январдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси / <https://president.uz/uz/lists/view/3324>.